

DICȚIONAR

Educația 2030

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Rezumat: Proiectul "Educația 2030" are la bază documentul politic "Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă", adoptat la 20 iunie 2017. În România, "Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030" angajată în crearea unei societăți mai echitabile în plan economic, social și ambiental implică educația de calitate centrată asupra competenței învățării pe tot parcursul vieții concepută la nivelul corelației dintre nevoile educatului și cunoștințele de bază,

teoretice și aplicative, valorile și atitudinile care susțin interiorizarea și utilizarea eficientă a acestora pe termen mediu și lung. În Republica Moldova, Proiectul strategiei de dezvoltare Educația 2030 are ca scop general dezvoltarea educației de calitate, în contextul specific societății informaționale bazată pe cunoaștere. Analiza educației de calitate în contextul istoric determinat în *Orizontul 2030* poate fi realizată la nivel de model-ideal, construit în termeni de filozofie (epistemologie) a educației și politică a educației – adoptată de UNESCO, special pentru a evidenția corelația dintre competențele-cheie și mijloacele necesare pentru dobândirea și utilizarea lor, definite prin acțiuni pedagogice semnificative: cunoștințe teoretice (savoir) – cunoștințe aplicative (savoir-faire) – valori și atitudini (savoir-être).

Cuvinte-cheie: competențe, dezvoltare durabilă, obiective strategice, scopul general, strategic.

Abstract: The "Education 2030" project is based on the political document „A sustainable future of Europe: the response of the UE to the 2030 Agenda for Sustainable Development”, adopted on June 20, 2017. In Romania, the „National Strategy for the Sustainable Development of Romania 2030” engaged in creating a fairer society economically, socially and environmentally involves quality education centered on competence lifelong learning designed at the level of the correlation between the needs of the educated and the basic, theoretical and applied knowledge and the values and attitudes that support their internalization and effective use in the medium and long term. In the Republic of Moldova, the Education 2030 development strategy project has as its general goal the development of quality education, in the specific context of the knowledge-based information society. The analysis of quality education in the historical context determined in the 2030 horizon can be carried out at the level of an ideal model, built in terms of philosophy (epistemology) of education and education policy - adopted by UNESCO, especially to highlight the correlation between key competences and the necessary means for their acquisition and use, defined by significant pedagogical actions: theoretical knowledge (savoir) – applied knowledge (savoir-faire) – values and attitudes (savoir-être).

Keywords: competences, sustainable development, strategic objectives, general, strategic purpose.

Proiectul *Educația 2030* are la bază documentul istoric *Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă*, adoptat prin Rezoluția Adunării Generale a ONU, la New York, la 15 septembrie 2015. Obiectivele strategice propuse (în număr de 17) au fost asumate de Consiliul UE prin documentul politic intitulat „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, adoptat la 20 iunie 2017. În România, acest document fundamentează *Strategia Națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030* care susține „orientarea spre cetățean, centrată pe inovație, optimism, reziliență și încredere”, construită pe baza a trei piloni principali: 1) economic, cu referință la „creșterea economică a țărilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea

vieții în țările dezvoltate”; 2) social, cu referință la echitatea socială posibilă prin „satisfacerea nevoilor țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei”; 3) Mediul, cu referință la conservarea și îmbunătățirea resurselor fundamentale „disponibile prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile” [7].

Strategia Națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030 pleacă de la premisa că dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de gândire care, odată însușit de cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile în plan:

- 1) economic, prin „garantarea unei creșteri economice pe termen lung, durabilă și competitivă”, susținută la nivel de cultură managerială și antreprenorială;
- 2) social, prin „îmbunătățirea sistemului de educație și de sănătate care susține reducerea inegalității dintre bărbați și femei, dintre urban și rural”, în condițiile promovării unei societăți deschise;
- 3) ambiental, prin asigurarea unui mediu: a) natural, protejat prin responsabilitatea tuturor actorilor sociali datorită impactului biunivoc om – mediu”; b) antropoc, „atins prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de comunitate” [Ibidem, pp. 17-18].

Educația de calitate constituie obiectivul strategic nr. 4, promovat de *Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă*. Este situat între obiectivele strategice: nr. 3 (Sănătate și bunăstare) și nr. 5 (Egalitate de gen). La nivel de proiect curricular macrostructural, educația de calitate reprezintă scopul general, strategic, al sistemului de învățământ, construit în context social deschis în măsura în care are ca sferă de referință, fixată valoric în termeni de filozofie și de politică a educației:

- 1) educația/instruirea formală;
- 2) infrastructura învățământului;
- 3) reducerea/eliminarea eșecului și a abandonului școlar;
- 4) educația permanentă, „pe tot parcursul vieții”;
- 5) educația pentru dezvoltare durabilă;
- 6) finalizarea reformelor adoptate în „Orizontul 2020” [Ibidem, pp. 37-40].

În funcție de această sferă de referință, extinsă și aprofundată pe fondul valorilor prospective ale societății informaționale, bazată pe cunoaștere, sunt proiectate curricular „Țintele 2030” care definesc direcțiile strategice de dezvoltare a sistemului de învățământ concepute din perspectiva filozofică și politică a educației de calitate:

1. Centrarea educației și a instruirii pe competențe elaborate la nivelul corelației dintre:
 - a) nevoile elevului exprimate psihologic „printr-o mai mare libertate în definirea priorităților de

studiu”;

- b) cerințele dezvoltării sociale, exprimate sociologic în contextul specific societății informaționale, bazată pe cunoaștere.
2. Formarea educaților (elevilor etc.) prin dobândirea cunoștințelor de bază (teoretice și aplicative), susținute valoric și atitudinal, necesare pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea durabilă, prin stiluri de viață durabile, consolidate în măsura în care promovează:
 - a) drepturile omului;
 - b) egalitatea de gen;
 - c) cultura păcii;
 - d) aprecierea diversității culturale.
3. „Accentuarea educației civice” bazată pe noțiuni și principii care susțin:
 - a) societatea durabilă, pașnică și incluzivă;
 - b) democrația și pluralismul;
 - c) valorile multiculturalismului;
 - d) „înțelegerea celuilalt”;
 - e) prevenția discriminării;
 - f) eradicarea violenței (în societate și în școli).
4. Modernizarea sistemului și a procesului de învățământ, realizată prin metodologiile de instruire (de predare-învățare-evaluare) care valorifică tehnologiile informaționale, pentru a susține:
 - a) creșterea permanentă a calității actului educațional;
 - b) reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional (de educație și de învățământ);
 - c) diminuarea/eliminarea eșecului și a abandonului școlar.
5. Organizarea învățământului profesional și tehnic în condiții de eficiență socială și pedagogică, asigurată prin:
 - a) calificarea adecvată a personalului didactic;
 - b) elaborarea unui curriculum potrivit cu cerințele de pe piața muncii;
 - c) dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri.
6. Perfecționarea modalităților de formare continuă, pe tot parcursul vieții, realizată prin integrarea tuturor:
 - a) conținuturilor generale ale educației (morală, științifică, tehnologică, estetică, fizică);
 - b) formelor generale ale educației/instruirii (formală, nonformală, informală) – „în vederea apropierii de media performanțelor din statele membre ale UE”.
7. „Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă”, organizate la nivel național, teritorial și local, cu „cointeresarea companiilor” în „sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe”.
8. „Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri

de muncă decente și antreprenoriatul”.

9. „Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor”, necesară în contextul specific societății postmoderne, informaționale, bazată pe cunoaștere.
10. Conceperea educației formale universitare în perspectiva dezvoltării psihologice și sociale durabile, în condiții de specializare aprofundată și de vârf și de cercetare interdisciplinară.

În Republica Moldova, *Strategia de dezvoltare Educația 2030* a fost elaborată în urma a trei runde de discuții cu actorii implicați (manageri școlari și universitari, profesori, studenți, elevi; cercetători, reprezentanți ai comunității educaționale naționale, teritoriale și locale; sindicate, organizații non-guvernamentale), în acord cu *Strategia națională de dezvoltare Moldova 2030*.

Proiectul *Strategiei de dezvoltare Educația 2030* și programul de implementare a sunt elaborate de Ministerul Educației și al Cercetării cu suportul echipei de experți naționali și internaționali de la Institutul de Politici Publice și de la UNICEF Moldova [1].

Scopul general al *Strategiei de dezvoltare Educația 2030*, construit la nivel de proiect curricular macrostructural, susține „determinarea direcțiilor fundamentale de dezvoltare a educației” angajate pedagogic și social, pe termen mediu și lung, în cadrul formal și nonformal al sistemului de educație și de învățământ. Obiectivele specifice derivate vizează:

- 1) „Racordarea educației la cerințele pieței muncii din perspectiva dezvoltării sustenabile a capitalului uman”, necesar în societatea informațională, bazată pe cunoaștere;
- 2) „Asigurarea accesului la educația de calitate pentru toți prin incluziune echitabilă în învățământul general, profesional tehnic și superior și prin alte forme de educație pe tot parcursul vieții”;
- 3) Asigurarea personalului calificat pedagogic, științifico-didactic și managerial, necesar la toate nivelurile și formele de organizare ale sistemului de educație și învățământ;
- 4) „Conjugarea eforturilor tuturor factorilor și actorilor procesului educațional” necesară pentru consolidarea coeziunii sociale prin educație de calitate;
- 5) Crearea noilor medii de învățare eficiente, motivantă pe tot parcursul vieții, pentru toți cetățenii din R. Moldova;
- 6) „Valorificarea tehnologiilor informaționale moderne”, digitale, care permit creșterea performanțelor școlare și universitare, relevante social, la nivel de sistem;
- 7) „Asigurarea oportunităților de învățare și educație pentru toți elevii”, eficiente în context formal, nonformal și informal;
- 8) Orientarea cercetării științifice în direcția „promo-

vării inovațiilor și schimbării în educație”;

- 9) Creșterea performanțelor la toate nivelurile sistemului de educație, realizată prin: eficientizarea rețelei școlare și universitare; modernizarea infrastructurii; consolidarea capacității manageriale; dezvoltarea culturii calității.

Analiza educației de calitate în contextul istoric determinat în *Orizontul 2030* poate fi realizată la nivel de model-ideal, construit din perspectiva pedagogiei în termeni de filozofie (epistemologie) a educației și de politică a educației.

În termeni de filozofie (epistemologie) a educației, se evidențiază contribuția sa la perfecționarea dimensiunilor generale ale educației:

- a) obiectivă (sfera de referință, funcția și structura de bază);
- b) subiectivă (finalitățile educației);
- c) axiologică (valorile care susțin conținuturile generale ale educației);
- d) metodologică (metodele de educație);
- e) contextuală (formele, resursele, situațiile, condițiile, stilurile educației);
- f) normativă, care ordonează educația în plan macrostructural (axiomele și legile educației) și microstructural (obiectivele generale, specifice și concrete ale educației);
- g) praxiologică (activitatea de cercetare pedagogică, fundamentală și operațională).

În perspectiva dimensiunii sale normative, educația de calitate este ordonată valoric prin axiomele educației construite epistemologic prin focalizarea și corelarea conceptelor pedagogice fundamentale. Semnificative sunt:

1. Axioma interdependenței dintre:
 - a) dimensiunea obiectivă a educației, determinată de sfera de referință generală (activitățile organizate formal și nonformal și influențele desfășurate neorganizat, informal), funcția de bază (formarea/dezvoltarea personalității educatului în raport de cerințele sale psihologice și sociale) și structura de bază (corelația educator-educat);
 - b) dimensiunea subiectivă a educației, condiționată de finalitățile educației, elaborate de proiectanții educației, la nivel de sistem de educație/învățământ (idealul educației, scopurile generale/strategice ale educației) și de proces de învățământ (obiectivele generale, specifice și concrete/ operaționale ale educației/instruirii);
2. Axioma valorificării tuturor conținuturilor și formelor generale ale educației, în context deschis (intern și extern), în perspectiva educației permanente și a autoeducației [2, pp. 60-77].

Educația de calitate poate fi analizată la nivel de model-ideal construit de pedagogie și în condiții de

cercetare fundamentală și operațională, promovată în termeni de politică a educației, prin raportarea sa la contextul istoric în care „explozia informațională” poate întreține „lipsa de valoare a puterii cunoașterii în absența cunoașterii puterii” [8, pp. 102-106]. În această perspectivă, „viitorul educației în orizontul 2030 este conturat la mijlocul deceniului anterior prin proiectul OECD – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare. Acest proiect, care elaborează un cadru de referință extins pentru învățarea durabilă, „are ca scop sprijinirea sistemelor de educație în efortul lor de a revizui/actualiza/inova constructul curricular” pe baza competențelor privite ca ansamblul coerent și interdependent de cunoștințe, aptitudini, atitudini și valori de care are nevoie educabilul de astăzi pentru a se integra în realitatea socială prezentă și viitoare.

În termeni de politică a educației, trebuie eliminate riscurile majore întreținute în sistemele de învățământ în care „puterea cunoașterii se exprimă într-un mod total dezechilibrat” din perspectiva valorilor pedagogice și sociale necesare în formarea-dezvoltarea oricărui educat (preșcolar, elev, student etc.), susținute psihologic prin atitudini adecvate care orientează pozitiv conduita educatului, „modul în care el acționează și reacționează” în activitatea de educație și instruire, în procesul de învățare, în „asigurarea binelui personal care nu poate fi sustenabil în afara binelui întregii lumi”.

În studiile OECD, educația de calitate depinde de integrarea valorilor și atitudinilor în structura competențelor, în general, a competențelor-cheie în special, angajate pedagogic, psihologic și social, în realizarea obiectivelor strategice, proprii unei formări și dezvoltări durabile. În această perspectivă, valorile sunt:

- 1) definite ca „principii definitorii cu impact asupra deciziilor luate în baza unor judecăți”, susținute prin atitudini care orientează activitatea în funcție de:
 - a) consecințele afective (satisfacție, exaltare, dubiu, furie, insatisfacție);
 - b) modurile de gândire care exprimă mentalitatea celui ce învață „productiv și motivat sau rigid și rezistent la schimbare”;
 - c) „abilitățile socioemoționale care pot viza gestionarea motivației și exersarea valorilor”;
- 2) nalizate în raport de dimensiunile lor asumate:
 - a) „la nivel personal, în relația cu sine însuși”, evidențiind „ce sens dă vieții sale”;
 - b) „la nivel social, în relația cu ceilalți”, evidențiind „modul în care gestionează interacțiunile, inclusiv conflictele”;
 - c) „în ansamblul societății”, evidențiind priorități, principii, direcții strategice, exprimate public prin practica democratică;
 - d) „la nivelul întregii umanității”, evidențiind „bu-

năstarea omenirii care transcende națiuni și culturi”;

- 3) corelate cu atitudinile desfășurate circular, referitoare la:
 - a) modalități de gândire;
 - b) virtuți (calități de caracter);
 - c) aptitudini;
 - d) credințe;
 - e) dispoziții;
 - f) abilități sociale;
 - g) abilități emoționale;
 - h) abilități soft;
 - i) etică;
 - j) moralitate [Ibidem, pp. 104-105].

În concluzie, educația de calitate concepută ca obiectiv strategic, promovat de *Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă*, este centrată asupra competențelor necesare educatului pe tot parcursul vieții, dobândite și perfecționate în sistemul de învățământ prin combinarea optimă între cunoștințele – aptitudinile (abilitățile) – valorile și atitudinile, care asigură reușita socială, în context deschis, pe termen scurt, mediu și lung.

La nivel de model-ideal, educația de calitate reflectă procesul de formare și dezvoltare a competenței educatului care reprezintă un produs superior, durabil, prin combinarea optimă a componentelor sale funcțional-structurale, reconstituite, redefinite și aprofundate din perspectiva filozofiei și a politicii educației [3]:

- 1) cunoștințele teoretice (*savoir*), proprii fiecărui domeniu și ciclul de educație/instruire – conceptele, legile, principiile, formulele, datele esențiale;
- 2) cunoștințele aplicate (*savoir-faire*) – deprinderile și priceperile (strategiile cognitive) necesare pentru rezolvarea de probleme și situații-problemă, proprii fiecărui domeniu și ciclul de educație/instruire;
- 3) valorile și atitudinile (*savoir-être*):
 - a) valorile pedagogice generale, reflectate specific în cadrul fiecărui domeniu și ciclul de educație: binele moral (civic, politic, juridic, profesional/deontologic, religios); adevărul științific (logico-matematic și informatic, naturalist/experimental, socio-uman/hermeneutic); utilitatea adevărului științific aplicat (în școală, profesie, societate); frumosul (din artă, natură, societate), sănătatea (psihică și fizică);
 - b) atitudinile (personale, sociale, afective, motivaționale, caracteriale) care reprezintă „maniera de a fi într-o situație” (școlară, extrașcolară, comunitară), „bipolară, favorabilă sau nefavorabilă, care desemnează orientarea gândirii, dispozițiile noastre profunde, starea noastră de spirit în fața anumitor valori (muncă, bani etc.)” [6].

În perspectiva construcției unei hărți conceptuale,

propunem următoarea formulă a educației de calitate, durabilă, centrată pe formarea/dezvoltarea competențelor care susțin învățarea eficientă pe tot parcursul vieții:

$$\text{Cmp} = \text{Ct} \times \text{Cap}/\text{V} \times \text{At}.$$

Competența (Cmp) concepută și realizată-dezvoltată curricular ca fundament pedagogic, psihologic și social al educației de calitate, durabilă pe tot parcursul vieții, reprezintă produsul rezultat din combinația optimă dintre:

- cunoștințele teoretice (Ct) și cunoștințele aplicative de bază – receptate, asimilate și interiorizate în context global și deschis (disciplinar, intradisciplinar, multidisciplinar/pluridisciplinar, transdisciplinar);
- valorile pedagogice generale (V) și atitudinile psihologice și sociale, afective, motivaționale și caracteriale (At) care susțin, consolidează și perfecționează cunoștințele teoretice și aplicative dobândite pe tot parcursul sistemului și al procesului de învățământ, în perspectiva educației/autoeducației permanente.

În educația de calitate, proiectată în *Orizontul 2030*, valorile pedagogice generale (binele moral; adevărul științific; utilitatea adevărului științific; frumosul din artă, natură și societate; sănătatea psihică și fizică), determinate de cerințele obiective de dezvoltare normală a societății și a personalității umane (în acord cu imperatiile categorice, axiomatice ale vieții sociale și psihologice) îndeplinesc un rol determinant. În măsura în care reprezintă tot ceea ce este dezirabil necesar (social), nu numai ceea ce este dorit (individual), valorile pedagogice au un caracter obiectiv general și universal-uman, demonstrat prin funcția și structura lor fundamentală [4].

Funcția fundamentală a valorilor constă în validarea pedagogică (socială și psihologică) a oricărei activități de educație/instruire, necesară în perspectiva educației permanente și a autoeducației, a învățării/autoînvățării pe tot parcursul vieții.

Structura fundamentală a valorilor corespunzătoare funcției fundamentale poate fi identificată ontologic și consolidată praxiologic la nivelul optimizării raporturilor necesare, la toate nivelurile sistemului de învățământ, organizat în context deschis, între:

- 1) valorile-scop = finalitățile educației/instruirii macrostructurale (idealul educației și scopurile generale, strategice, ale educației/instruirii) și microstructurale (obiectivele generale, specifice și concrete/ operaționale ale educației/instruirii);
- 2) valorile-normă = a) axiomele și legile educației, care ordonează educația/instruirea în plan macro-

structural, prin definirea unor cerințe imperative, categorice; b) principiile educației, care ordonează educația/instruirea în plan microstructural, prin definirea unor cerințe imperative, condiționale/ ipotetice;

- 3) valorile-mijloc = a) conținuturile de bază ale educației/instruirii, selectate în acord cu modelul de curriculum academic, centrat asupra produselor curriculare superioare ale culturii umane (validate universal și național), deschis spre experiența psihologică a educațiilor și spre reconstrucția societății, abordate integrat (disciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar/pluridisciplinar, transdisciplinar); b) formele generale ale educației/instruirii (activitățile organizate formal și nonformal; influențele neorganizate/neplanificate, generate informal de mediul pedagogic și social, intern și extern); c) metodele de educație/instruire, adaptate la specificul fiecărui domeniu și ciclul de educație/instruire; d) strategiile de evaluare a educației/instruirii – inițială (diagnostică și predictivă), continuă (formativă și autoformativă, finală (sumativă, cumulativă) – cu funcții specifice de reglare-autoreglare a educației/instruirii, pe termen scurt, mediu și lung.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Buletin Informativ: Strategia Națională *Educația 2030*, aprilie 2022; Pe: <https://ipp.md/wp-content/uploads/2022/06/Buletin-informativ-aprilie-Educatia-2030.pdf>.
2. Cristea S. Pedagogie. Hărți conceptuale. Volumul I. București: Editura Didactica Publishing House, București, 2021.
3. Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI. Trad. Iași: Polirom, Iași, 2000.
4. Didier J. Valoarea, tot ce este dezirabil (și nu numai ce este dorit). În: Larousse. Références. Dictionaire de la philosophie. Paris, 1996, p. 289.
5. OECD – Future of Education and Skills 2030. Pe: <https://www.oecd.org/education/2030-project/>
6. Sillamy N. Atitudinea, mod de a fi într-o situație. În: Larousse. Références. Dictionaire de la psychologie. Paris, 1996, p. 28.
7. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României, 2030. București: Editura Paideia, 2018.
8. Vrânceanu G. Deschideri. Viitorul educației în orizontul 2030. Lipsa de valoare a puterii cunoașterii în absența cunoașterii puterii. În: Tribuna Învățământului. Revistă de educație și cultură, Nr. 34, Anul III, Serie nouă, octombrie 2022.